

El Corazón de la Tierra: La Historia de Angelim y Cañaverales

MOTHER EARTH MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIP

BRUSSELS
SCHOOL OF
GOVERNANCE

HOUSE OF
SUSTAINABLE TRANSITIONS

Queen Mary
University of London

Funded by
the European Union

Lopes Fabris, Alice.

El Corazón de la Tierra: La Historia de Angelim y Cañaverales / Alice Lopes Fabris ; traducción, ilustraciones y layout por Alice Lopes Fabris. — 1ª ed. — Bruselas: VUB & Proyecto MSCA Mother Earth, 2025.

Folleto desarrollado en el marco del Proyecto Mother Earth (Marie Skłodowska-Curie Actions), con financiación de la Unión Europea.

DOI: [10.5281/zenodo.18184860](https://doi.org/10.5281/zenodo.18184860)

Financiado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son únicamente de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de ellos.

Lopes Fabris, A. (2025). *El Corazón de la Tierra: La Historia de Angelim y Cañaverales* (1st ed.). VUB & MSCA Mother Earth Project.

Una nota del autor

Este folleto es parte de un proyecto de investigación que busca comprender cómo la degradación de la naturaleza afecta a las comunidades que viven con ella.

En nuestro viaje, visitamos dos lugares muy especiales, Angelim, en Brasil, y Cañaverales, en Colombia. Las personas de estos lugares compartieron con nosotros sus historias y recuerdos.

Lo que leerás aquí es una versión adaptada de sus historias, contada como un cuento para niños, para ayudar a todos a comprender cómo las personas y la naturaleza viven juntas y por qué es tan importante proteger ese vínculo.

Agradecemos a las comunidades de Angelim y Cañaverales por abrirnos sus hogares y sus historias.

**Hace mucho tiempo, antes de
que hubieran coches, familias
que huían de la esclavitud
encontraron un hogar
escondido: una tierra llena de
campos verdes, ríos brillantes
y bosques tranquilos donde
podían vivir en paz.**

**Decidieron construir una nueva vida
junto a uno de esos ríos, el Angelim.**

The image is a colorful, pixelated illustration of a landscape. In the background, there are three houses with brown roofs and walls in yellow, purple, and blue. The houses are arranged in a line from left to right, with the largest on the left and the smallest on the right. The ground is a mix of green and yellow, suggesting grass and fields. In the foreground, a dark, winding path leads from the bottom left towards the center. On the left side of the path, there is a small, pixelated figure of a person with a brown head and a blue body. The overall style is reminiscent of early digital art or video game graphics.

Poco a poco fueron llegando más personas y pronto las casitas aparecieron una al lado de la otra.

Siempre había alguien cerca.

La gente plantaba yuca, frijoles y muchas frutas y verduras. Cazaban en el bosque, compartían lo que tenían y se ayudaban unos a otros cuando alguien lo necesitaba.

Durante la siembra, todos trabajaban juntos.

**Quando el trabajo terminaba,
cocinaban grandes banquetes,
tocaban música y bailaban hasta que
el cielo se llenaba de estrellas.**

**Los ríos estaban llenos de agua,
y pequeños arroyos cruzaban
los caminos. Los niños corrían
descalzos por los campos, riendo y
jugando en el agua.**

**La vida era sencilla, pero estaba
llena de alegría.**

**La gente sabía vivir de la tierra,
escuchar el ritmo de la lluvia y
respetar a los árboles y animales;
Vivían en armonía y equilibrio con su
entorno.**

**En los tiempos antiguos,
también se hablaba de
espíritus que habitaban
el agua, los árboles y el
viento.**

Una de ellas era la Madre del Agua.

**Ella aparecía al mediodía,
peinando su largo cabello hecho
de agua. Se enseñaba a los niños
a no acercarse al río cuando ella
estaba allí, no por miedo, sino por
respeto.**

**La Madre del Agua protegía los
ríos y toda la vida que había en
sus alrededores.**

**Y así, la comunidad vivía
en armonía.**

**Pasaron los años hasta que
un día empezaron a llegar
extraños con máquinas y
promesas vacías.**

Decían que, si la gente vendía sus tierras y se mudaba a la ciudad, tendría una vida más fácil y mejor. Algunos se lo creyeron y vendieron sus tierras por poco dinero.

Otros sintieron miedo cuando las máquinas empezaron a romper la tierra y a talar los árboles.

Muchas familias se fueron, con miedo o esperando encontrar una vida mejor en la ciudad.

Pero la ciudad no fue amable: había poco trabajo, y la gente extrañaba sus ríos, sus jardines y las canciones de su hogar.

Las máquinas talaron grandes áreas de bosque nativo, y pronto, donde había donde antes había bosques y arroyos, solo quedaron largas extensiones sembradas con un mismo árbol.

Los eucaliptos crecían rápido, pero bebían demasiada agua. Los ríos se hicieron pequeños, la tierra se secó bajo el sol. Sin agua, los cultivos murieron y los animales desaparecieron.

**Luego llegaron los
campos de caña de
azúcar.**

**El abono fue llevado al
río.**

Los peces se enfermaron y murieron, y el aire olía muy mal.

**Con los años, la
comunidad junto al río
Angelim se volvió más
pequeña y silenciosa.**

**Solo unas pocas familias
quedaron, recordando los
días de canciones, ríos y
risas.**

The image features a blue-tinted landscape. On the right side, there is a large, dark silhouette of a tree with dense foliage. At the bottom of the image, there is a dark silhouette of a treeline or a row of trees. The background is a bright blue sky with some lighter, wispy clouds. The text is centered on the left side of the image.

**Muchos de los que llenaban
la tierra con música y cuentos
se habían ido, y los mayores
que sabían las tradiciones
antiguas se fueron poco a
poco.**

A blue-tinted photograph of a landscape. On the left side, there is a dark, textured tree trunk. A small cluster of yellow leaves is visible on the left side, partially overlapping the tree trunk. The background is a bright blue sky with some faint, wispy clouds. At the bottom of the image, there is a dark silhouette of a line of trees or bushes.

Algunos se fueron antes de enseñar a los niños a plantar, a bailar o a escuchar a los ríos y vientos.

**Los jóvenes ya no conocían a
la Madre del Agua ni a los otros
espíritus.**

**La vida en Angelim ya no era la
misma.**

**Los que se quedaron se preguntaban
cómo sería su vida si su tierra
hubiera sido protegida, si Angelim
hubiera podido florecer.**

Quienes partieron soñaban con volver a casa, pero entendían que solo podrían hacerlo si el territorio volvía a ser suyo.

A painting of a landscape. The top half of the image shows a bright blue sky with soft, white clouds. Below the sky is a dark green silhouette of a treeline. The bottom half of the image is a textured, light blue area that looks like water or a field. The overall style is painterly and somewhat abstract.

**Lejos de Angelim, otra
comunidad se enfrenta a la
misma amenaza:**

**la amenaza de perder su tierra, su
hogar y su historia.**

Ese lugar se llama Cañaverales.

Cañaverales tiene una historia parecida a la de Angelim. Hace unos doscientos años, familias en busca de libertad y paz encontraron una hermosa región llena de agua y vida.

**Allí construyeron sus
casas, sembraron sus
campos y crearon una
comunidad alegre y
unida, donde la naturaleza
y las personas vivían en
comunión.**

**En el corazón de la comunidad había
un manantial.**

A water tap with a white faucet and a blue handle, set against a background of green foliage and a blue sky with a white sun.

Es donde el agua empieza su camino, dando vida a las personas, a los animales y a la tierra.

**Muchos músicos han nacido en
Cañaverales, inspirados por la
belleza de la tierra y la bondad
de su gente.**

Los mayores cuentan historias y transmiten su conocimiento a los más jóvenes, conservando una comunidad viva con memoria y una fuerte conexión con la tierra.

Sin embargo...

**Un día, empezaron a oír
sobre una mina de carbón
que sería construida cerca.**

**La mina prometía empleos
y progreso.**

**Pero el pueblo de Cañaverales
ya sabe lo que significaba el
“progreso”.**

**La mina amenazaba el
manantial, el corazón que da
vida a la tierra.**

**Sin su agua, los campos se
secarían, las canciones callarían y
la vida perdería su ritmo.**

**El pueblo sabe que no puede
vivir sin el manantial.**

**Temen correr la misma suerte
que Angelim y otras muchas
comunidades, pues comparten la
misma historia.**

**Una perdió su
bosque.**

**La otra lucha por
proteger su manantial.**

**Una nos recuerda lo que sucede
cuando se abandona la tierra.**

La otra muestra cómo
la vida florece cuando la
tierra es protegida.

La historia de estos dos pueblos nos enseña que el medio ambiente no es solo el lugar donde vivimos,

sino que forma parte de nuestra identidad: nuestras canciones, nuestras comidas, nuestras tradiciones y nuestros sueños.

**Proteger la tierra es proteger
nuestras historias, nuestras risas y el
futuro de todos los que dependen de
ella.**

El vínculo entre las personas y la naturaleza debe cuidarse para que las generaciones futuras mantengan viva la tierra.

La historia de Angelim y Cañaverales no termina aquí.

Continúa en manos de quienes todavía viven allí, con sus historias, recuerdos y cantos.

Únete a ellos para protegerla.

Funded by
the European Union

